

IMPORTÂNCIA DA EVOLUÇÃO DAS MÁQUINAS DE COLHEITA NA PRODUÇÃO DE GRÃOS

IMPORTANCE OF THE EVOLUTION OF HARVESTING MACHINES IN GRAIN PRODUCTION

Wallyson Almeida Magalhães

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3998-9934>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: wallysonmagalhaes16@gmail.com

João Augusto Dias Stempozeckas

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-4280-0870>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: joaoaugustostempozeckas@gmail.com

Gustavo de Godoi SANTANA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3543-914X>

Engenheiro Agrônomo, Especialista em Tecnologia e Inovação no Agronegócio

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: gustavo.santana@iescfag.edu.br

RESUMO

O presente artigo apresenta uma revisão bibliográfica acerca da importância da evolução das máquinas de colheita na produção de grãos, destacando o papel das colheitadeiras e demais maquinários agrícolas no desenvolvimento do agronegócio brasileiro. A pesquisa adota abordagem qualitativa e caráter descritivo, fundamentando-se predominantemente em revisão bibliográfica, para sustentar esta revisão, foram considerados trabalhos publicados no período compreendido entre os anos de 2010 à 2025, abarcando uma vasta gama de fontes, tais como artigos científicos, obras literárias, conteúdos técnicos, dissertações e teses. A pesquisa evidenciou que o avanço tecnológico na agricultura, especialmente a partir da mecanização intensiva iniciada na década de 1960, foi determinante para o aumento da produtividade, da qualidade dos grãos e da sustentabilidade na produção de alimentos. As transformações promovidas pela Revolução Verde, seguidas pela agricultura digital e pela automação, possibilitaram o uso de sistemas inteligentes, sensores e softwares de monitoramento, reduzindo perdas e otimizando o manejo das lavouras. Observou-se, ainda, que a evolução das colheitadeiras contribuiu significativamente para o fortalecimento econômico do país, ampliando a competitividade no mercado global de grãos e consolidando o Brasil como uma das principais potências agrícolas mundiais. Conclui-se que o constante aprimoramento tecnológico das máquinas agrícolas é essencial para a manutenção da segurança alimentar, o desenvolvimento sustentável e a eficiência produtiva do setor agrícola.

Palavra-chave: Mecanização agrícola. Colheitadeiras. Produtividade. Evolução tecnológica.

ABSTRATC

This article presents a literature review on the importance of the evolution of harvesting machinery in grain production, highlighting the role of combine harvesters and other agricultural machinery in the development of Brazilian agribusiness. The research adopts a qualitative and descriptive approach, based predominantly on a literature review. To support this review, works published between 2010 and 2025 were considered, encompassing a wide range of sources, such as scientific articles, literary works, technical content, dissertations, and theses. The research showed that technological advancement in agriculture, especially since the intensive mechanization that began in the 1960s, has been crucial for increasing productivity, grain quality, and sustainability in food

production. The transformations promoted by the Green Revolution, followed by digital agriculture and automation, have enabled the use of intelligent systems, sensors, and monitoring software, reducing losses and optimizing crop management. It was also observed that the evolution of combine harvesters has significantly contributed to the economic strengthening of the country, expanding competitiveness in the global grain market and consolidating Brazil as one of the world's leading agricultural powers. It is concluded that the constant technological improvement of agricultural machinery is essential for maintaining food security, sustainable development, and the productive efficiency of the agricultural sector.

Keyword: Agricultural mechanization. Harvesters. Productivity. Technological evolution.

INTRODUÇÃO

Historicamente, a agricultura brasileira baseava-se em práticas manuais, caracterizadas por baixa eficiência operacional e elevada demanda de mão de obra, o que limitava o rendimento e o avanço tecnológico do setor. Por conseguinte, o trabalho apresentava baixo rendimento resultando em alguns problemas, como a baixa produtividade e maior tempo de trabalho. Com o lançamento da primeira colheitadeira no Brasil, a produtividade começou a crescer em grande escala, trazendo melhorias e desenvolvendo com grande escala e trazendo melhorias em suas colheitas (CARPANEZZI *et al.*, 2018).

As primeiras máquinas produzidas tinham capacidade de colher cerca de 500 sacas por dia e eram consideradas como grande avanço tecnológico. Contudo, apesar de colher com mais eficiência, ou velocidade, que o manual, poderiam ocasionar grande impacto, pois eram mais lentas e pesadas, gerando assim, uma enorme compactação ao solo prejudicando a disponibilidade de oxigênio, e a condução de água infiltrada na terra. Assim, com o avanço da tecnologia, essas máquinas estão cada vez mais evoluídas proporcionando menos peso e a velocidade da colheita está maior, tendo capacidade de colher cerca de 3 mil sacas por dia (BUCK, 2020).

Em decorrência ao crescimento que vem surgindo a cada ano, vem aumentando bastante a qualidade e o sucesso na produção dos grãos, proporcionando grandes melhorias para o produtor e sua lucratividade. Com uma melhoria na qualidade do grão em seu crescimento, torna-se um fator determinante na comercialização. Sendo assim, os grãos ficam melhores para aceitação no mercado. Para isso tudo acontecer, é preciso que o produtor tenha um controle da sua produção, onde conseqüentemente terá uma colheita bem-sucedida, pois a etapa final exige bastante atenção (CARVALHO, 2024).

Apesar de toda a capacidade produtiva, muito ainda tem que ser feito para melhor atender aos mercados nacionais e internacionais quanto à qualidade dos grãos, fazendo com que as práticas adotadas da colheita ao armazenamento, sejam mais adequadas. Muitos trabalhos mostram a preocupação em determinar a melhor época de colheita dos grãos, evitando, assim, perdas desnecessárias a medida em que o teor de umidade dos grãos diminui, aumentam as perdas. Manter a viabilidade de sementes permite ao agricultor vender um produto de melhor qualidade. Entretanto, este tipo de secagem constitui um espaço crítico na produção de produtos agrícolas, pois se for conduzida em condições não apropriadas, os danos serão irreversíveis, prejudicando a comercialização ou o processamento (SILVA, 2019).

Com base nisso surge a seguinte problemática: que papel as colheitadeiras possuem na produção de grãos e como sua eficiência pode minimizar as perdas de alimentos? Desta forma, justifica-se esse trabalho pelo fato da importância do estudo sobre a evolução de máquinas agrícolas, levando em consideração seus benefícios e o seu crescimento na

produção de grãos e trazendo melhorias para os produtores e grande evolução no mercado.

O presente estudo tem como objetivo abordar, por meio da revisão de literatura, a importância da evolução das máquinas de colheita na produção de grão na agricultura, demonstrar a importância da produção de grãos para a economia no Brasil, evidenciar a importância da evolução das máquinas agrícolas na produção de alimentos.

METODOLOGIA

A pesquisa adota abordagem qualitativa e caráter descritivo, fundamentando-se predominantemente em revisão bibliográfica, com o intuito de reunir e analisar produções científicas que abordam a evolução das colheitadeiras e sua influência na produção de grãos. Sua principal finalidade reside em analisar e condensar as informações já existentes sobre o tema, proporcionando uma perspectiva global do entendimento atual e identificando lacunas que requerem maior investigação.

Para sustentar esta revisão, foram considerados trabalhos publicados no período compreendido entre os anos de 2010 a 2025, abrangendo uma vasta gama de fontes, tais como artigos científicos, obras literárias, conteúdos técnicos, dissertações e teses. Este enfoque temporal abrangente permitiu uma análise abrangente das tendências, descobertas e debates que surgiram ao longo de uma década, contribuindo para a fundamentação sólida e atualizada deste estudo.

A escolha dos artigos baseou-se em plataformas, como SCielo, Google Acadêmico e canais especializados, assegurando uma abordagem abrangente e atualizada. Ao longo do processo, foram identificados padrões temáticos, tendências emergentes e debates em curso dentro do campo de estudo, juntamente com a apresentação de distintas abordagens teóricas e metodológicas adotadas por pesquisadores, oferecendo uma visão multifacetada das perspectivas existentes.

REVISÃO DE LITERATURA

Evolução das colheitadeiras na agricultura

Historicamente, os produtores rurais enfrentavam diversas limitações operacionais na colheita de grãos, decorrentes da escassez de ferramentas tecnológicas eficientes e da baixa mecanização do setor agrícola. Com o decorrer do tempo e o avanço da tecnologia, verificou-se uma transformação significativa na mecanização, a qual propiciou melhor desempenho nas operações de lavoura e incremento na eficiência dos serviços agrícolas. A introdução das primeiras colheitadeiras resultou em melhor aproveitamento das áreas cultivadas e redução da perda de grãos durante o processo de colheita (DUARTE, 2023).

A evolução das máquinas agrícolas está diretamente relacionada ao aumento da demanda por alimentos, impulsionada pelo crescimento populacional e pela necessidade de métodos produtivos mais eficientes. Segundo Silva, Soares e Melo (2023), o desenvolvimento da mecanização surgiu como alternativa indispensável para superar as limitações da produção manual, especialmente quando os métodos tradicionais já não eram capazes de atender às necessidades crescentes da sociedade.

Buck (2020), destaca as primeiras máquinas colheitadeiras de grãos introduzidas no Brasil, na década de 1960, apresentavam capacidade de colher cerca de 500 sacas de 60 kg por dia, o que representou um avanço relevante para a agricultura nacional. Já nas máquinas contemporâneas, a escala produtiva é significativamente superior, chegando a cerca de 3 000 sacas em apenas oito horas de trabalho (BUCK, 2020). Essa evolução evidencia não apenas o incremento da capacidade produtiva, mas também a mudança da

lógica de colheita com base em área para uma lógica de produtividade e eficiência.

No contexto atual, as colheitadeiras assumem papel central dentro do sistema produtivo agrícola, sendo empregadas em culturas como milho, algodão, arroz, trigo, café e soja. Tais máquinas influenciam diretamente os processos de colheita, gerando ganho de tempo operacional, elevando a eficiência e atendendo à crescente demanda por produção (PARRA, 2022). Um dos fatores que viabilizam esses ganhos é a adoção de tecnologias de agricultura de precisão e automação: cabines climatizadas, direção hidráulica, sistemas de GPS e softwares de monitoramento permitem que o operador acompanhe remotamente o desempenho da lavoura e da própria máquina, armazenando dados em tempo real para análise de produtividade e tomada de decisão (AGRONEGÓCIO, 2023).

De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2023), a indústria de máquinas e implementos agrícolas tem sido um dos pilares para o aumento da produtividade e da eficiência da mão de obra no setor agropecuário brasileiro, um processo intensificado a partir dos anos 2000, com foco na automação e na elevação da potência dos tratores e colheitadeiras. Além disso, estudos sobre a evolução da mecanização agrícola apontam que a trajetória de inovação tecnológica de empresas especializadas vem promovendo a automação crescente, a integração de sistemas eletrônicos e o aumento contínuo da produtividade (AUSTERTECNOLOGIA, 2023).

Dessa forma, a evolução das colheitadeiras na agricultura representa não apenas um avanço em termos de equipamento, mas uma transformação estrutural no sistema produtivo: menor dependência de mão de obra intensiva, redução do tempo de colheita, diminuição das perdas pós-colheita e maior qualidade do grão (JACTO, 2024). Nesse sentido, a modernização da colheita legitima-se como componente estratégico para a competitividade da produção de grãos no Brasil.

A colheita mecanizada no Brasil teve início em 1939, com a introdução do modelo Massey-Harris 20, considerada a primeira colheitadeira autopropelida utilizada no país. Esse equipamento representou um marco para o setor agrícola, pois permitiu que o operador conduzisse a máquina diretamente até a lavoura e iniciasse o processo de colheita sem a necessidade de tração animal ou acoplamento a tratores, prática comum até então (MAIS SOJA, 2023).

A evolução das colheitadeiras no Brasil pode ser observada de forma clara por meio da trajetória tecnológica da Massey Ferguson, uma das pioneiras no desenvolvimento de maquinários agrícolas no país. Desde a introdução das primeiras colheitadeiras importadas em 1937, até a chegada dos modernos modelos híbridos e autônomos, a marca tem desempenhado papel essencial na mecanização agrícola nacional. A linha do tempo apresentada pela empresa evidencia marcos importantes, como o lançamento da MF 20, primeira colheitadeira autopropelida, e o avanço para sistemas axiais e híbridos com alta capacidade de processamento, refletindo diretamente na eficiência, produtividade e sustentabilidade da produção de grãos brasileira. A Figura 1 demonstra essa trajetória de inovação e consolidação tecnológica ao longo de mais de oito décadas de história (MASSEY FERGUSON, 2022).

Além de ampliar a capacidade produtiva, a mecanização também gerou impactos significativos na esfera social e econômica. As transformações tecnológicas provocaram mudanças estruturais na organização da sociedade, no modo de vida das populações rurais e na própria dinâmica do trabalho agrícola (HETTWER, 2023 *apud* SILVA; SOARES; MELO, 2023). Assim, a evolução das máquinas agrícolas não apenas otimizou a produção de alimentos, mas também reconfigurou relações de trabalho, introduziu novas exigências de qualificação profissional e impulsionou o desenvolvimento econômico regional. A mecanização, portanto, representa um marco que integra dimensões produtivas, sociais e tecnológicas.

Figura 1. Linha do tempo das colheitadeiras Massey Ferguson no Brasil

Fonte: Massey Ferguson, 2022.

A importância da produção de grãos para a economia no Brasil

O setor agropecuário brasileiro desponta como elemento central para o desempenho econômico nacional, impulsionado por décadas de modernização tecnológica, expansão produtiva e abertura comercial. Conforme aponta a CNA (2025), “nos últimos 50 anos, a produção agropecuária brasileira se desenvolveu de tal forma que o Brasil se transformou em um dos principais produtores e fornecedores de alimentos, fibras e energia do mundo”. A entidade destaca ainda que o agronegócio responde por cerca de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) do país, com contribuição estimada em R\$ 2,72 trilhões em 2024, dos quais aproximadamente 70% são atribuídos ao ramo agrícola (CNA, 2025).

A produção de grãos desempenha papel estratégico no fortalecimento da economia brasileira, não apenas pelo volume exportado, mas pelo elevado valor agregado que movimenta ao longo de toda a cadeia produtiva. Estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada demonstram que culturas como a soja estruturam um complexo sistema agroindustrial que integra produção primária, processamento industrial e setores derivados, como a produção de carnes e biocombustíveis, gerando empregos, inovação tecnológica e dinamismo regional (VIEIRA FILHO, 2024). Segundo o autor, a expansão dessa cadeia contribui de forma significativa para o desenvolvimento econômico local, desmistificando a visão de que a produção de grãos possui baixo impacto socioeconômico. Assim, o desempenho do setor de grãos consolida-se como um dos pilares que sustentam o crescimento do agronegócio e a competitividade do Brasil no mercado internacional.

Além de sua relevância para cadeias produtivas industriais e energéticas, a produção de grãos também exerce influência direta sobre indicadores macroeconômicos do país. Lisbinski (2023) destaca que o Brasil ocupa atualmente a quarta posição mundial em produção de grãos, resultado do expressivo avanço do agronegócio nas últimas décadas. Esse desempenho impacta positivamente a geração de empregos, a renda agrícola e a balança comercial, fortalecendo a posição brasileira no mercado global de alimentos. Dessa forma, a expansão da produção de grãos não apenas sustenta o dinamismo do agronegócio, mas também contribui de maneira ampla para o desenvolvimento econômico nacional.

Entre os diversos grãos cultivados, a soja desponta como um dos produtos mais relevantes, tanto pelo seu volume de produção quanto pela versatilidade de uso. De acordo com Faverin (2024), a soja tem papel essencial na economia e na sustentabilidade, sendo utilizada na alimentação humana e animal, além de constituir a principal matéria-prima para o biodiesel, contribuindo para a redução dos gases de efeito estufa (GEE). Ainda conforme o autor, na safra 2023/2024, a soja respondeu por aproximadamente metade da produção total de grãos no país, consolidando-se como o principal produto agrícola brasileiro.

Oliveira (2022) destaca que o Brasil é atualmente o maior produtor e exportador de soja do mundo, resultado do aprimoramento tecnológico, da mecanização agrícola e do uso de práticas sustentáveis que impulsionam a produtividade. Essa expansão beneficia tanto pequenos quanto grandes produtores, fortalecendo a economia regional e promovendo inclusão produtiva no campo.

Entretanto, a importância da produção de grãos não se restringe à soja. O milho ocupa a segunda posição em volume produzido e exportado, sendo amplamente utilizado na alimentação animal e como base para a produção de rações e insumos industriais (VILAR, 2022). Além do milho, culturas como o arroz, o algodão, o trigo e o feijão desempenham papéis complementares no equilíbrio da balança de alimentos e na diversificação da matriz produtiva do agronegócio brasileiro.

Estudo elaborado pela Embrapa (2023), que avalia a trajetória e o desempenho do agro nacional dentro do período de 1974 e 2021, mostra a análise da produtividade dos

principais grãos cultivados no Brasil, feijão, arroz, milho, soja e trigo, revelando comportamentos distintos ao longo do tempo. Entre eles, arroz e milho se destacaram por apresentarem os maiores avanços em rendimento por hectare. Em contraste, o feijão mostrou evolução mais limitada, enquanto soja e trigo permaneceram em patamares intermediários de crescimento (Figura 2). No caso específico da soja, sua produtividade já era elevada desde a introdução da cultura no país, o que explica um ritmo de crescimento mais moderado em comparação a outras espécies. Já a redução no rendimento do milho observada em 2021 está associada às condições climáticas adversas, especialmente à forte estiagem que afetou a região Sul naquele ano.

Figura 2. Evolução da produção de arroz, feijão, milho, soja e trigo no período de 1974 a 2021

Fonte: Embrapa (2023), apud IBGE (2022c, 2022d).

O avanço tecnológico tem sido decisivo nesse processo, tornando-se consolidada e integrada aos mercados nacional e internacional. Conforme destaca Neoprospecta (2020), o desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias agrícolas, como sistemas de agricultura de precisão, sensores de monitoramento e uso de dados integrados, permitem maior eficiência produtiva e reduzem custos, impulsionando o crescimento sustentável da produção de grãos no país. Dessa forma, a modernização tecnológica atua como motor da produtividade e competitividade do agronegócio brasileiro, garantindo maior segurança alimentar e desenvolvimento econômico sustentável.

A importância da evolução das máquinas agrícolas para a produção de alimentos

A busca pela ampliação da produção de alimentos acompanha a trajetória da humanidade desde seus primeiros assentamentos. Conforme destaca Alves (2019), a transição do nomadismo para o sedentarismo marcou o início da agricultura organizada, momento em que surgiram os primeiros desafios relacionados ao aumento da produtividade e ao abastecimento de populações crescentes. A partir desse marco civilizatório, a

agricultura consolidou-se como atividade estratégica para o desenvolvimento econômico, possibilitando o surgimento de excedentes e impulsionando as primeiras formas de comércio e organização social (ALVES, 2019).

O desenvolvimento de ferramentas rudimentares, como arados manuais e instrumentos de tração animal, representou o primeiro avanço significativo rumo à mecanização. No entanto, foi apenas no contexto da Revolução Verde, entre as décadas de 1950 e 1970, que a agricultura passou por uma transformação tecnológica profunda. Curado (2023) explica que esse período introduziu sementes de alto rendimento, fertilizantes químicos, defensivos agrícolas e mecanização intensiva, permitindo elevar substancialmente a eficiência produtiva e consolidar a produção de alimentos em escala global.

No Brasil, um marco importante desse processo foi o lançamento, em 1965, da colheitadeira nacional SLC 65-A, símbolo da consolidação da mecanização agrícola no país. Segundo Curado (2023), essa inovação ampliou significativamente o rendimento das colheitas e a qualidade dos produtos, contribuindo para atender à crescente demanda interna por alimentos. A partir desse avanço, a mecanização passou a ser um dos principais vetores da modernização agrícola brasileira.

Com o avanço da ciência e da tecnologia, a mecanização evoluiu para uma nova etapa. Buck (2020) observa que a incorporação de tecnologias digitais, como sensores, drones, sistemas GPS e ferramentas de automação, deu origem ao que se convencionou chamar de agricultura digital ou de precisão. Essas inovações permitiram maior controle sobre cada etapa da produção, otimização do uso de insumos e redução de perdas, promovendo sistemas produtivos mais eficientes, sustentáveis e rentáveis.

Estudos da Embrapa (2023) reforçam que a integração de máquinas inteligentes às atividades agrícolas tem contribuído para aumentar a produtividade por hectare, reduzir custos operacionais e mitigar impactos ambientais. Graças à precisão operacional dessas máquinas, tornou-se possível realizar manejo adequado do solo, otimizar a irrigação e aplicar fertilizantes no momento e local certos, garantindo maior sustentabilidade. A Embrapa (2022) acrescenta que a expansão do parque de máquinas e implementos possibilitou a abertura de novas fronteiras agrícolas e reduziu significativamente as perdas na colheita e pós-colheita, consolidando o papel das máquinas como elemento estruturante da eficiência produtiva.

Além de impulsionar a oferta de alimentos, a evolução tecnológica no campo desempenha papel essencial para a segurança alimentar e para a soberania produtiva. Alves (2019) destaca que a ampliação da capacidade produtiva permitiu ao Brasil não apenas suprir suas necessidades internas, mas também se consolidar como um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. Esses avanços colocam o país em posição estratégica no abastecimento global.

Do ponto de vista estrutural, a mecanização também tem elevado o potencial produtivo e operacional da agricultura brasileira. O estudo de Silva, Baricelo e Vian (2020) mostra que o crescimento da frota de tratores e máquinas agrícolas no país está diretamente associado ao aumento da produtividade, à redução da dependência de mão de obra intensiva e à adoção mais rápida de práticas modernas de manejo. Contudo, os autores destacam que a distribuição regional dessa frota ainda apresenta desigualdades, o que explica diferenças de rendimento entre regiões. Regiões com maior densidade de equipamentos mecanizados tendem a obter resultados superiores em eficiência e adaptação às condições edafoclimáticas (SILVA et al., 2020).

Nesse sentido, a evolução das máquinas agrícolas deixa de ser apenas um recurso operacional para constituir-se como componente estratégico da produção de alimentos no Brasil. Ela amplia a produtividade, fortalece a segurança alimentar, reduz custos, dinamiza

cadeias produtivas e sustenta a competitividade nacional perante o mercado internacional. Assim, a mecanização, em suas dimensões histórica, industrial e digital, representa um dos pilares centrais da agricultura moderna, sendo decisiva para o equilíbrio entre produtividade, sustentabilidade e qualidade dos alimentos.

O papel do maquinário agrícola na consolidação do Brasil como potência do agronegócio

A consolidação do Brasil como uma das principais potências do agronegócio mundial está diretamente associada ao avanço da mecanização agrícola e à incorporação contínua de tecnologias no campo. Nesse contexto, o maquinário agrícola, especialmente tratores, colheitadeiras e implementos de alta performance, desempenhou papel central na expansão da fronteira agrícola, no aumento da produtividade e na eficiência operacional das lavouras (SILVA, BARICELO e VIAN, 2020; EMBRAPA, 2023).

A partir da intensificação da mecanização, sobretudo após a década de 1970, o país passou por uma transformação estrutural no modelo produtivo, migrando de sistemas extensivos e de baixa eficiência para uma agricultura altamente tecnificada. Esse processo foi impulsionado por políticas públicas, investimentos em pesquisa e inovação, com destaque para a atuação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que contribuiu significativamente para o desenvolvimento de tecnologias adaptadas às condições tropicais (EMBRAPA, 2023; VIEIRA FILHO, 2024).

O uso de máquinas agrícolas modernas permitiu a realização de operações em larga escala, com maior precisão e menor dependência de mão de obra intensiva. Como resultado, houve significativa ampliação da área cultivada, especialmente em regiões como o Cerrado, que anteriormente apresentavam limitações produtivas. A mecanização possibilitou não apenas a ocupação dessas áreas, mas também sua exploração de forma eficiente e sustentável (CURADO, 2023; SILVA, SOARES e MELO, 2023).

Além disso, o avanço tecnológico das máquinas, aliado à agricultura de precisão, tem promovido ganhos expressivos na produtividade por hectare, redução de perdas na colheita e otimização do uso de insumos. Sistemas integrados com GPS, sensores e softwares de monitoramento permitem uma gestão mais eficiente das lavouras, contribuindo para o aumento da competitividade do Brasil no mercado internacional de commodities agrícolas (BUCK, 2020; NEOPROSPECTA, 2020).

Esse conjunto de transformações foi determinante para posicionar o país como líder global na produção e exportação de grãos, especialmente soja e milho. Nesse sentido, o maquinário agrícola deixa de ser apenas um recurso operacional e passa a ser compreendido como um elemento estratégico para o desenvolvimento econômico, a segurança alimentar e a inserção competitiva do Brasil no cenário global do agronegócio (CNA, 2025; LISBINSKI, 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada demonstra que a evolução das máquinas agrícolas, especialmente das colheitadeiras, desempenha um papel essencial na consolidação da agricultura moderna e na expansão da produção de grãos no Brasil. Os resultados obtidos por meio da revisão bibliográfica evidenciam que o avanço tecnológico no campo contribuiu para transformar profundamente o sistema produtivo, proporcionando ganhos expressivos em eficiência, qualidade e sustentabilidade.

Constatou-se que o desenvolvimento de máquinas mais leves, potentes e automatizadas reduziu as perdas de grãos e o impacto ambiental, ao mesmo tempo em que aumentou o rendimento por hectare e a rentabilidade do produtor rural. O uso de tecnologias

digitais, como sensores, GPS e sistemas de monitoramento remoto, marca o início de uma nova era agrícola, em que a precisão e o controle de dados se tornam determinantes para a competitividade no agronegócio.

No contexto econômico, a mecanização da colheita mostrou-se um dos fatores mais importantes para o fortalecimento da balança comercial e para a geração de emprego e renda, consolidando o Brasil entre os maiores produtores e exportadores de grãos do mundo.

Por fim, destaca-se que, embora a agricultura brasileira tenha avançado significativamente em inovação, ainda há desafios relacionados à adoção tecnológica por pequenos e médios produtores, bem como à necessidade de práticas sustentáveis que conciliem produtividade e conservação ambiental. Assim, recomenda-se que pesquisas futuras investiguem estratégias de democratização tecnológica no campo e aprimoramento dos sistemas de mecanização sustentável, visando garantir o equilíbrio entre desenvolvimento econômico, social e ambiental.

REFERÊNCIAS

AGRONEGÓCIO. **Agronegócio Brasil**. 2023. Disponível em: <https://blog.climatefieldview.com.br/agricultura-moderna-entenda-como-a-evolucao-dascolheitadeiras-ajuda-a-reduzir-prejuizo>. Acesso em: 2 nov. 2025.

AUSTERTECNOLOGIA. **Mecanização agrícola: história e evolução das máquinas agrícolas**. 2023. Disponível em: <https://www.austertecnologia.com/singlepost/mecanizacao-agricola-historia>. Acesso em: 2 nov. 2025.

ALVES, E. **O papel da mecanização na segurança alimentar e no desenvolvimento agrícola**. Brasília, DF: Embrapa, 2019. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-denoticias/-/noticia/84709032/artigo---a-producao-brasileira-de-graos--salto-quantitativo>. Acesso em: 2 nov. 2025.

BUCK, M. A. **Evolução tecnológica e agricultura digital no Brasil**. São Paulo: AgroTech, 2020.

BUCK, G. **A agricultura moderna e a evolução das máquinas agrícolas**. Com.br The Climate Corporation, 16 mar. 2020. climatefieldview.com.br/agricultura-moderna-entendacomoo-a-evolucao-das-colheitadeiras-ajuda-a-reduzir-prejuizos>. Acesso em: nov. 2025.

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL (CNA). **Panorama do Agro**. Brasília: CNA, 2025. Disponível em: <https://www.cnabrasil.org.br/cna/panorama-doagro>. Acesso em: nov. 2025.

CARPANEZZI, LSZ *et. al.* **História e evolução da mecanização**. 2018. Disponível em: faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/CxbNYOvf8fSKep0_2018-1-2514-45-46.pdf>. Acesso em: nov. 2025.

CARVALHO, G. **Colheita de grãos: como planejar e melhorar os resultados**. Tudo sobre Gestão no Agronegócio Perfarm | O melhor software de gestão do agronegócio do Brasil, 24 jan. 2024. blog.perfarm.com/colheita-de-graos/. Acesso em: nov. 2025.

CURADO, A. **Revolução Agrícola: contexto histórico, causas e**

características. Disponível em: <https://conhecimentocientifico.r7.com/revolucao-agricola/>. Acesso em: nov. 2025.

DUARTE, R. O impacto das colheitadeiras na produtividade agrícola. **Revista Agropecuária Brasileira**, v. 58, n. 4, p. 212-218, 2023.

EMBRAPA. **Visão de futuro: trajetória do agro brasileiro.** Brasília, DF: Embrapa, 2023. Disponível em: <https://www.embrapa.br/visao-de-futuro/trajetoria-do-agro>. Acesso em: 2 nov. 2025.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). **Visão de futuro: trajetória do agro brasileiro.** Brasília, DF: Embrapa, 2023. Disponível em: <https://www.embrapa.br/visao-de-futuro/trajetoria-do-agro>. Acesso em: 2 nov. 2025.

FAVERIN, A. Soja é destaque na safra 2023/2024 e contribui para a economia e sustentabilidade brasileiras. **Revista do Agronegócio**, 2024. Disponível em: <https://rpa.sede.embrapa.br/RPA/article/view/1962>. Acesso em: 2 nov. 2025.

JACTO. **Agricultura moderna: principais características e benefícios.** Blog Jacto, 15 ago. 2024. Atualizado em 21 ago. 2024. Disponível em: <https://blog.jacto.com.br/agriculturamoderna/>. Acesso em: Nov. de 2025.

LISBINSKI, F. **Produção de Grãos no Brasil: Cenário Atual e Perspectivas.** 2023. Disponível em: blog.agromove.com.br/producao-graos-brasil-cenario-atual-perspectivas/. Acesso em: nov. 2025.

LISBINSKI, R. **A produção de grãos e sua importância para a economia brasileira.** Embrapa, 2023. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/84709032/artigo---a-producao-brasileira-de-graos--salto-quantitativo>. Acesso em: nov. 2025.

MASSEY FERGUSON. **Conheça a evolução das colheitadeiras no Brasil.** 2022. Disponível em: https://www.masseyferguson.com/pt_br/discover-mf/news/news/conheca-evolucao-das-colheitadeiras-no-brasil.html. Acesso em: 2 nov. 2025.

MAIS SOJA. **Conheça a evolução das colheitadeiras no Brasil.** 15 fev. 2023. Disponível em: <https://maissoja.com.br/conheca-a-evolucao-das-colheitadeiras-no-brasil/>. Acesso em: 02 nov. 2025.

NEOPROSPECTA, **O uso de tecnologias inovadoras na produção de grãos.** 2020. Disponível em: blog.neopropecta.com/tecnologias-inovadoras-producao-de-graos/. Acesso em: nov. 2025.

NEOPROSPECTA. **A tecnologia como impulsionadora da produção de grãos no Brasil.** 2022. Disponível em: <https://aegro.com.br/blog/producao-de-graos-no-brasil/>. Acesso em: 2 nov. 2025.

OLIVEIRA, M. Panorama da soja no Brasil: produtividade e exportações. **Revista Campo & Negócios**, v. 17, n. 3, p. 54-60, 2022.

PARRA, G. Modernização da colheita de grãos no Brasil. **Revista Campo & Tecnologia**, v. 14, n. 2, p. 89-95, 2022.

SILVA, GBP. **Como você pode evitar os principais tipos de perdas na colheita.** Instituto Agro, 3 fora. 2019. //institutoagro.com.br/colheita/. Acesso em: 12 dez. 2024.

VILAR, G. Importância do milho na economia agrícola brasileira. **Revista de Estudos do Agronegócio**, v. 8, n. 1, p. 45-52, 2022.

SILVA, L. G. da; SOARES, U. G.; MELO, S. G. F. de. Evolução da mecanização agrícola: a trajetória da mecanização das colheitadeiras e tratores um estudo com o olhar sobre as máquinas da CASE IH®. **Scientia Generalis**, Patos de Minas - MG - Brasil, v. 4, n. 2, p. 419–428, 2023. DOI: 10.22289/sg.V4N2A36. Disponível em: <https://scientiageneralis.com.br/index.php/SG/article/view/536>. Acesso em: nov. 2025.

SILVA, R. P. da; BARICELO, L. G.; VIAN, C. E. de F. Evolução, composição e distribuição regional do estoque de tratores e máquinas agrícolas no Brasil. In: VIEIRA FILHO, José Eustáquio Ribeiro; GASQUES, José Garcia (org.). **Uma jornada pelos contrastes do Brasil: cem anos do censo agropecuário.** Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 2020. p. 149-160.

VIEIRA FILHO, J. E. R. **A produção de soja e sua importância na economia brasileira.** Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 2024.